

InterAcción y Perspectiv

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X
D.L. pp 201002Z43506

Octubre-diciembre 2024
Vol. 14 No. 3

Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

Interacción y Perspectiva
Revista de Trabajo Social
Vol. 14 N°3 895-909 pp.
Octubre-diciembre

Dep. Legal pp 201002Z43506
ISSN 2244-808X
Copyright © 2024

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Visión prospectiva de las tendencias políticas y económicas en el escenario internacional: Periodo 2024-25

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11206048>

Nataliia Chubur*, Victoria Khvist**, Larysa Sarakun***, Andrii Slyva****y

Nataliia Shevchenko *****

Resumen

El análisis prospectivo, esto es, una visión coherente del posible desenlace de las tendencias políticas y económicas que marcaran la pauta en el acontecer internacional en el periodo 2024-2025, resulta fundamental para los hacedores de políticas y para los académicos interesados en la comprensión de los escenarios reales y posibles en los que se toman las decisiones estratégicas, que definen el ritmo de los Estados contemporáneos. En este sentido, el objetivo de la investigación fue revelar el posible desenlace de las tendencias que se observan en los siguientes vectores: globalización, relaciones internacionales, crisis económicas recurrentes, tecnología y medio ambiente en el mundo actual. Metodológicamente se hizo uso de la hermenéutica prospectiva y la fenomenología histórica aplicada fuentes documentales provenientes de artículos científicos, monografías académicas y notas de prensa de los medios internacionales de mayor divulgación. En líneas generales, las conclusiones sugieren que la planificación y la gestión de futuro, propósito esencial de la analítica prospectiva, de cara a las realidades complejas que se vislumbran en el escenario internacional, debería enfocarse, desde ya, en la reestructuración de los organismos de planificación nacionales y la adaptación a una dinámica de nulo crecimiento económico: estacando, recesivo, disminuyente o de estanflación.

Palabras clave: visión prospectiva; tendencias políticas y económicas; escenarios internacionales; geopolítica crítica.

Abstract

Prospective vision of political and economic trends on the international scene: Period 2024-25

Prospective analysis, i.e., a coherent vision of the possible outcome of the political and economic trends that will set the tone for international events in the period 2024-2025, is essential for policy makers and academics interested in understanding the real and possible scenarios in which strategic decisions are made, defining the pace of contemporary states. In this sense, the objective of the research was to reveal the

possible outcome of the trends observed in the following vectors: globalization, international relations, recurrent economic crises, technology and environment in today's world. Methodologically, use was made of prospective hermeneutics and historical phenomenology applied to documentary sources from scientific articles, academic monographs and press releases from the most widely disseminated international media. In general terms, the conclusions suggest that the planning and management of the future, the essential purpose of prospective analytics, in the face of the complex realities that are emerging on the international scene, should focus, as of now, on the restructuring of national planning organizations and the adaptation to a dynamic of zero economic growth: stagnant, recessive, declining or stagflationary.

Keywords: prospective vision; political and economic trends; international scenarios; critical geopolitics.

Recibido: 12/03/2024 Aceptado: 29/04/2024

* Universidad Nacional de Economía de Kiev Vadym Hetman, Ucrania. Email: chbnv@ukr.net . ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0735-7307>

** Universidad Nacional de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de Ucrania, Kiev, Ucrania. Email: vika_hv@nubip.edu.ua . ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7449-8938>

*** Universidad Nacional de Tecnologías de los Alimentos, Kiev, Ucrania. Email: sarakyn@ukr.net . ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4692-2145>

****Universidad Hryhorii Skovoroda en Pereiaslav, Pereiaslav, Ucrania. Email: andermrson@icloud.com . ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9312-2441>

***** Universidad Nacional de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de Ucrania, Kiev. Email: n.shevchenko@nubip.edu.ua. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6570-4944>

1. Introducción

El poder determinar de forma precisa los acontecimientos futuros siempre ha sido un anhelo de la humanidad, esto por al menos dos razones específicas, por un lado, porque el conocimiento del futuro está directamente asociado a la superación de la incertidumbre que agobia de diferentes maneras a la vida de las personas y, más aún, de las comunidades humanas en general; por el otro, el conocimiento del futuro permitiría predecir con exactitud los problemas y dificultades que afectarían el progreso dialéctico de una sociedad determinada en su movimiento histórico. No obstante, incluso con la tecnología disponible en la actualidad no es posible anticipar los fenómenos venideros, sino solo, como posibilidades a suceder bajo determinadas condiciones o escenarios posibles, de ahí la justificación esencial del análisis prospectivo.

En un mundo gobernado por tendencias caóticas de tipo sistémico no lineal, los gobiernos son las instancias del poder social mayormente más interesadas en construir una visión coherente de las tendencias posibles a suceder en el futuro, con plena conciencia del hecho, que el futuro es una entidad metafísica en la que concluyen potencia y acto de maneras diversas, de modo que, todo futuro imaginado se trata de una posibilidad probable, dentro de un conjunto dinámico de posibilidades posibles, que, a su vez, están conectadas con el pasado, como lugar de lo ya sucedido y con el presente como realidad en pleno desarrollo. Según Castillo (2018) todo indica que:

Antes de enfrentarse a un escenario futuro, es aconsejable tener una idea más o menos precisa de lo que puede acontecer. Más vale estar preparado para los escenarios futuros que sufrir sus consecuencias. Una vez configurado el posible escenario futuro, debemos analizar todos los elementos o factores que intervienen con el fin de favorecer o dificultar que dicho escenario se materialice. (2018, p. 115).

Pero ¿hasta qué punto podemos prepararnos de forma racional para prevenir de forma fundada los acontecimientos futuros? ¿Cuáles son los dispositivos teóricos y metodológicos necesarios cuando se intenta hacer una prospectiva más o menos fidedigna de los acontecimientos venideros? Por su puesto, todo dependerá en último término de la definición específica del área o campo donde se quiera efectuar el análisis prospectivo, es decir, la economía, la política, la geopolítica o las dinámicas internacionales, de modo que el analista se serviría de las herramientas propias que posee el repertorio de cada disciplina como la ciencia política, los estudios internacionales o la sociología, entre otras.

En este sentido, el objetivo de la investigación fue revelar el desenlace posible de las tendencias que se observan en los siguientes vectores: *globalización, relaciones internacionales, crisis económicas recurrentes, tecnología y medio ambiente en el mundo actual*. Por su puesto, un objetivo de esta naturaleza supone el desarrollo de un intento de análisis prospectivo que, llegado el caso, puede ser de alguna utilidad a los intereses de los hacedores de políticas públicas.

Desde nuestra perspectiva, todo análisis prospectivo combina la imaginación y la capacidad creativa del analista, con la experticia para interpretar adecuadamente el sentido y significado de la tendencia actuales y, poder predecir, de forma más o menos acertada sus desenlaces futuros, cuestión que se puede lograr por diversas vías que van desde la utilización de algoritmos matemáticos, los análisis estadísticos o hasta la filosofía de la historia. Además, la selección de los escenarios posibles y al mismo tiempo el acto de descartar otros, tiene mucho que ver con las subjetividades, las ideologías y los intereses de los actores políticos que ordenan la prospectiva, por estas razones, para los marxistas clásicos, por ejemplo, el colapso del sistema capitalista era un evento inminente y lógico desde las leyes de la dialéctica, pero a la final sucedió todo lo contrario, el colapso del socialismo real.

El presente artículo se divide en 4 secciones. En la primera, se describe de manera sucinta las bases teóricas que fundamentan al análisis prospectivo; en la segunda sección, se exponen los procesos metodológicos que hicieron posible el desarrollo de este análisis; seguidamente, en la tercera sección, que se divide a su vez, en varias subsecciones, se da cuenta de las tendencias políticas, económicas e internacionales en el 2024. Por último, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del tema.

2. Bases teóricas del análisis prospectivo

La literatura consultada sobre prospectiva y análisis prospectivos en inglés y en español, es amplia y variada (Portillo de Hernández & Ortega, 2004; Ruiz Douglas & Garrigó Andreu, 2020; Godet, 2007; Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2016; Huntington, 2001). De modo que el alcance y significado del análisis prospectivo

y los aspectos específicos que conlleva su realización, pueden variar según el objetivo trazado, el campo disciplinario y el contexto teórico y metodológico de influencia. Sin embargo, generalmente se pueden identificar tres grandes aspectos clave, que son: métodos, aplicaciones e historia de la analítica prospectiva.

- **Métodos:** Los métodos de análisis prospectivo son herramientas y técnicas utilizadas para anticipar y analizar el futuro. Algunos de los métodos más comunes incluyen el análisis estructural, los modelos cualitativos o no paramétricos, los modelos de equilibrio general, las redes neuronales, la lógica Fuzz, los algoritmos evolutivos y las técnicas de escenarios. Este artículo se desarrolló en el marco de una visión particular de la técnica de escenarios de tipo estrictamente cualitativo.
- **Aplicaciones:** La aplicación de la prospectiva se extiende a varios campos y áreas de estudio, como la gestión de la información y el conocimiento, la toma de decisiones en organizaciones, la planificación estratégica, la investigación del futuro (futurología) y la construcción de escenarios. Especial interés adquiere la prospectiva para visualizar las tendencias políticas y económicas posibles en la realidad internacional.
- **Historia:** La historia de la prospectiva es importante para comprender su evolución y desarrollo constante. La prospectiva se remonta a finales de la década de 1950, inspirada por Gastón Berger, y se ha desarrollado a lo largo de los años como una herramienta para la toma de decisiones estratégicas y la anticipación del futuro en términos de sus tendencias probables y de la anticipación de sus fenómenos constitutivos (Godet, 2007).

Aclarado lo anterior, se debe responder a la pregunta ¿Cuáles fueron entonces las influencias teóricas particulares que marcaron la pauta en el desarrollo de esta investigación? Como base teórica primordial destaca la obra clásica de Huntington (2001) intitulada *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden internacional*, obra publicada en inglés originalmente en las postrimerías del siglo XX, al calor de la desintegración del bloque soviético, de la finalización de la guerra fría y del consecuente predominio del pensamiento liberal occidentalizante, en el sentido filosófico de este concepto.

Quizá Huntington (2001) no se propuso desarrollar una analítica prospectiva propiamente dicha, sino más bien una teoría geopolítica de tipo culturalista que explora de forma consistente la naturaleza de los conflictos venideros en la humanidad, conflictos, en su mayoría, que según este destacado profesor de la Universidad de Harvard, se desarrollaran no tanto por la impronta de ideologías antagónicas como sucedió en la guerra fría, sino por el choque directo entre diferentes civilizaciones que defienden modos de vida, con identidades y visiones del mundo realmente diferentes. Por lo tanto, desde este punto de vista, toda analítica prospectiva debe valorar entonces la importancia política de las identidades culturales en los conflictos presentes y venideros.

Por su parte, la obra de Godet (2007), efectuó aportes conceptuales significativos para el desarrollo de esta investigación. En principio, el referido autor defiende la autonomía epistemológica de la prospectiva como una disciplina íntimamente vinculada al pensamiento estratégico que busca ser, en esencia y existencia, una guía para la

acción de los hacedores de políticas y actores con capacidad de decisión, por lo demás en el ejercicio de la prospectiva:

Tal es la convicción que nos anima: utilizar todas las posibilidades de la razón, conociendo todas sus limitaciones, al igual que sus virtudes. Entre intuición y razón no debería existir oposición sino, por el contrario, complementariedad. Para que sea una "indisciplina" intelectual fecunda y creíble, la prospectiva necesita rigor. (Godet, 2007, p. 06)

No obstante, en el mundo real más allá de los recintos académicos el rigor de la prospectiva se verifica no tanto por la claridad y coherencia de las estructuras teóricas y metodológicas que justifican sus postulados constitutivos, lo realmente importante es la capacidad de la analítica prospectiva para predecir acertadamente los futuros probables en un tiempo y espacio determinado, esto es lo que le da legitimidad a esta "indisciplina" intelectual que busca ser reconocida como fecunda y creíble, de lo contrario, se producirán siguiendo el mismo valor de las profecías o las prácticas premonitorias de antaño, adelantadas por magos o videntes.

Específicamente defendemos la vitalidad de una prospectiva histórica, ya que la única forma de conocer a profundidad un fenómeno es mediante la perspectiva histórica que muestra su evolución en el tiempo; de hecho, la analítica prospectiva requiere no únicamente de una visión futurista, sino además, de una visión tridimensional que conecte en igualdad de condiciones pasado, presente y futuro, dado que no es posible proyectar escenarios a futuro si se ignora el pasado y el presente continuo de los fenómenos constitutivos de estos escenarios. Precisamente por estas razones Ritzer enfatiza que todos:

...los pensadores dialecticos se preocupan por la dirección futura que tomara la sociedad. Este interés por el futuro constituye una de las principales razones de que la sociología dialéctica sea intrínsecamente política, pues posee una imagen del mundo futuro y su interés es promover actividades prácticas que den vida a ese mundo. (Ritzer, 1993, p. 191)

Sin lugar a dudas, los hacedores de políticas públicas y arquitectos de sociedades, miran los escenarios futuros no solo para desentrañar sus misterios, de lo que se trata fundamentalmente es de crear una imagen coherente del mundo futuro para simultáneamente definir las coordenadas del pensamiento estratégico de cara a la acción gubernamental, la cual normalmente se expresa en la formulación de políticas, planes y proyectos de toda índole que buscan responder en cada momento a los problemas y desafíos que impone la realidad presente y futura.

3. Metodología

En la presente investigación se combinaron tres herramientas metodológicas, la fenomenología histórica, la semiótica política y la hermenéutica prospectiva, rediseñadas para los propósitos de esta investigación, lo que, llegado el caso, puede resultar en una contribución metodológica para el desarrollo de la analítica prospectiva en diferentes campos de las ciencias sociales. En cuanto a la fenomenología histórica se trata de un

ejercicio de descripción detallada sobre los temas tratados en la investigación tal como se presentaron *a la conciencia* del equipo de investigación. La descripción fenomenológica que se desarrolla en el contexto de la epojé (Martínez, 2004; 2009), busca reducir en lo posible, los prejuicios, preconceptos y sesgos del investigador en la descripción de la realidad, objeto de estudio y de sus fenómenos inmanentes.

Forma No. 1
Estructura metodológica de la investigación.

Fuente: elaboración propia con arreglo a los aportes de Martínez (2004, 2009) y Foucault (2002).

Por su parte, la semiótica política la entendemos como la capacidad de descifrar los símbolos y signos que muestran al entendimiento la esencia política de los acontecimientos y, al mismo tiempo, los conecta dialécticamente con las relaciones de poder en los que cobran sentido contextual. Siguiendo las ideas de Foucault en líneas generales:

Llamamos hermenéutica al conjunto de conocimientos y técnicas que permiten que los signos hablen y nos descubran sus sentidos; llamamos semiología al conjunto de conocimientos y técnicas de saber dónde están los signos, definir lo que los hace ser signos, conocer sus ligas y leyes en su encadenamiento. (2002, p. 38).

Es importante entender que los signos de los que habla Foucault, no se limitan únicamente a la gramática ni a los discursos textuales. En sentido histórico y holístico, un signo puede ser el presagio que se lee en un suceso, hecho o acontecimiento del pasado o del presente, como condición de posibilidad para determinar, más allá de toda duda razonable, su futuro desenlace. En este hilo argumentativo, si bien es cierto la fenomenología describe la realidad y la semiótica pone al descubierto sus principales signos, es solo en la interpretación hermenéutica (Hermenéutica prospectiva) donde

estos signos adquieren sentido en el marco de la relación que se da entre texto y contextos.

4. Visión prospectiva de las tendencias políticas y económicas en el escenario internacional: Periodo 2024-2025: A modo de análisis y discusión de resultados

Como se anunció desde el resumen, los vectores de nuestra analítica prospectiva, esto es, los temas o categorías de análisis abordados son: globalización, relaciones internacionales, crisis económicas recurrentes, tecnología y medio ambiente en el mundo actual.

El fenómeno de la globalización adquiere por su complejidad intrínseca de variadas dimensiones y significados, por ejemplo, se puede hablar de una globalización política para tratar al orden mundial vigente como una totalidad dialéctica gobernada en último término por potencias hegemónicas como Estados Unidos de América, la EU, Rusia y China, entre otras, con intereses y agendas divergentes. También buena parte de las dinámicas globalizadoras que conectan Estados, organizaciones multilaterales y agentes económicos se dan por la acción de bloques de poder como: la Unión Europea EU, la liga árabe, el Mercosur o la unión africana. En este apartado solo se aborda a la globalización en su sentido político y económico.

Pero ¿Cuáles es más específicamente el alcance y sentido de la globalización política? Responder a esto a priori no es sencillo, por todos los actores y factores que están involucrados en el fenómeno globalizante, empero, desde nuestro punto de vista, por globalización política se quiere significar al proceso de gobernanza y gobernabilidad global que mantiene interconectada en mayor o menor medida a todas las sociedades humanas en el marco totalizante del orden mundial vigente. En consecuencia, una prospectiva analítica de la globalización implica la identificación de las tendencias y escenarios principales que chocan continuamente, bien sea para conservar a este orden mundial o, por el contrario, para destruirlo de forma parcial o total.

Por su parte, la globalización económica tiene que ver siguiendo a Fanjul con: "El proceso por el cual las economías del mundo se integran de forma creciente, en particular a través del comercio y los flujos financieros, pero también a través de movimientos de personas, conocimientos, ideas" (2022, p. 01). Sin duda, los procesos políticos y económicos que se dan a nivel macro en el orden mundial vigente están interconectados hasta el punto que son las decisiones políticas que toman los actores hegemónicos del poder global, como los Estados y las mega corporaciones, las que determinan las realidades económicas en términos financieros, comerciales y monetarios.

Por otro lado, hay ventajas y desventajas intrínsecas a los procesos globalizadores en general, sin embargo, estas ventajas y desventajas se presentan de manera desigualdad en las distintas zonas del mundo, por ejemplo, no es lo mismo el efecto del proceso globalizador en Europa occidental, en el sureste asiático o en Latinoamérica. Para determinar la prevalencia de una tendencia u otra en una región particular del

mundo se requiere de otras investigaciones de base empírica que sobrepasan los propósitos de este artículo, estructurado bajo un esquema de visión general del panorama mundial.

Cuadro No. 01: ventajas y desventajas de la globalización en el mundo actual

Ventajas de la globalización	Desventajas de la globalización	Observaciones
Extensión de la comunicación.	Intervencionismo extranjero de las potencias políticas y económicas en la soberanía de los países del sur global.	
Intercambio cultural.	Pérdida de la identidad nacional.	
Reducción paulatina de las fronteras económicas.	Aumento del desempleo en los países desarrollados.	
Extensión de los derechos humanos.	Concentración del capital en grandes multinacionales.	La extensión de los derechos humanos ha sido una tendencia limitada a algunos países del norte global, en el resto del mundo el estancamiento de estos derechos a su ausencia en la vida cotidiana las personas comunes es un hecho notable.

Fuente: tomado de (Redacción APD, 2022).

El escenario que se vislumbra en el periodo 2024-25 en términos prospectivos es denso y complejo. En líneas generales, acontecimientos en desarrollo como la invasión de la federación rusa a Ucrania, la guerra en Medio Oriente, la pretensión soberanista de China sobre Taiwán, más las suma del accionar de gobiernos no democráticos en el mundo, hacen pensar que, el avance de la globalización política y económica, en el sentido liberal de libre comercio, prevalencia de los derechos humanos en los sistemas jurídicos internos de la mayoría de los países o del fortalecimiento del sistema multilateral de Naciones Unidas, como espacio fundamental para la construcción de consensos entre Estados con modelos antagónicos, es una tendencia poco probable o incluso en retroceso.

Bajo determinadas condiciones objetivas y subjetivas, la invasión rusa a Ucrania puede trascender de ser una guerra híbrida en Europa del este, para convertirse en un conflicto mucho más amplio y complejo si efectivamente Ucrania es incluida, como un socio de derecho pleno, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN; ya que esta acción geopolítica y geoestratégica enfrentaría de forma directa y no ya en una guerra proxi a los Estados occidentales, a la cabeza de los cuales esta EE. UU., con la federación rusa y sus posibles aliados, tales como China e Irán, entre otros. En un

contexto así tendencias y ventajas como: extensión de la comunicación, reducción paulatina de las fronteras económicas y la universalización real de los derechos humanos, que son esencialmente las premisas transversales del orden mundial vigente y del occidente hegemónico, se verán fuertemente erosionadas por la acción de la entropía reinante.

Por su parte, la variable relaciones internacionales es un epifenómeno del orden mundial vigente y de los procesos globalizantes. Si Arbeláez-Campillo y Villasmil (2021) tienen razón, el orden mundial vigente, estructurado por las potencias hegemónicas finalizada la segunda guerra mundial en 1948, mediante la conferencia de Potsdam y Yalta, está en proceso de transformarse en un sistema diferente con consecuencias difíciles de predecir por ahora para la humanidad en su conjunto. La referida transformaciones estructural-sistémicas pueden transcurrir en tres escenarios posibles:

Figura No. 2
Escenarios prospectivos de las tendencias transformadoras en el Orden mundial vigente.

Fuente: tomado de (Arbeláez-Campillo & Villasmil Espinoza, 2020).

Cada uno de estos escenarios genera una configuración particular de las relaciones internacionales, que pueden ser perfiladas con mayor precisión desde los dominios de la teoría de juegos. No obstante, usando la lógica prospectiva podemos decir que en el escenario de cambios parciales las relaciones internacionales de las grandes potencias del mundo actual: EE. UU., China, la Unión Europea y Rusia se mantendrán en el periodo 2024-25 casi de la misma manera que en la actualidad, es decir, en el antagonismo político y económico propio de la bipolaridad oriente y occidente, sin una solución definitiva a los conflictos ni problemáticas actuales.

Por su parte, un escenario de cambios sustanciales, que es muy probable al menos por dos razones; por un lado, porque todo indica que las contradicciones políticas, económicas, militares y ambientales del mundo actual se está agudizando a un ritmo preocupante y, por el otro, porque el declive civilizacional que parece estar experimentado EE. UU., y sus aliados occidentales será aprovechado por China para

apuntalar su propia hegemonía global. En cuanto al escenario de las transformaciones radicales del orden mundial vigente, no se descarta por completo, pero solo puede ser efectivo si ocurre una conflagración bélica internacional con un impacto geopolítico igual o mayor a los acontecidos con la segunda guerra mundial en la primera mitad del siglo XX.

Las crisis económicas actuales son multifacéticas y afectan a diversas regiones y sectores del mundo, con especial énfasis en los llamados países del sur global anteriormente llamados como países en vías de desarrollo. En este contexto, algunos de los temas más recurrentes incluyen el impacto de la pandemia de COVID-19 en las economías, la crisis en la eurozona por la invasión rusa a Ucrania y los desafíos que enfrentan las economías emergentes. La inflación también ha sido un desafío, ya que se prevé que la inflación general disminuya del 9,2% en 2022 al 4,8% en 2024, y que la inflación subyacente disminuya de forma más gradual hasta el 4,5% en 2024, tal como lo indica (Pierre-Olivier, 2023).

Las economías emergentes también se han enfrentado a desafíos, y el Fondo Monetario Internacional FMI ha informado de que muchos países han agotado sus reservas fiscales debido a los altos niveles de deuda, el aumento de los costos de financiación, la ralentización del crecimiento y las crecientes exigencias del Estado de bienestar. Esto hace que muchos países sean más vulnerables a las crisis y requiere un enfoque en la gestión de riesgos (Pierre-Olivier, 2023)

En este panorama el análisis prospectivo debe responder al menos tres preguntas cruciales a dos años del final de la pandemia de COVID-19 ¿Cuál es el impacto multidimensional de este fenómeno en la economía mundial? Esto sin descartar del todo que una variante de la pandemia puede afectar a la humanidad de nuevo, ya que de hecho el virus no está erradicado por completo a pesar de las distintas vacunas existentes. ¿Cuál será el desenlace económico final de la crisis de la eurozona? Y, por último, ¿prevalecerán en la escena económica mundial tendencias inflacionarias?

Aunque muchos estudios superficiales suponen que las economías desarrolladas del mundo han superado por completo los estragos sociales y económicos del COVID-19, la realidad es que esto no es cierto. De hecho, "Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el impacto de los cierres de las escuelas durante la pandemia de COVID-19 puede haber hecho retroceder hasta 40 años las posibilidades de aumentar el crecimiento económico mundial" (Indrabati, 2024). En el mismo artículo publicado en Euronews se proyecta la reducción de la inflación mundial, al menos en los países del G-20, como una tendencia moderada de mantenerse este orden de cosas, lo que resulta poco probable para los autores de este artículo por las razones antes esgrimidas.

Según la OCDE, la mayoría de los países del G20 deberían volver a tener una inflación cercana o dentro del objetivo a finales del próximo año. Para 2024, se espera que la inflación general de los países del G20 se sitúe en torno al 6,6%, con una inflación subyacente media del 2,5%. Para 2025, se prevé que la inflación general de las economías del G20 ronde en torno al 3,8%, con una inflación subyacente del 2,1%. (Indrabati, 2024, pág., 05)

Muy seguramente en un escenario de cambios sustanciales como el proyectado por nosotros, el aumento del gasto militar en EE. UU., Europa occidental, China, Japón

y Rusia, tendrá consecuencias globales para la economía de la mayoría de las regiones del mundo dado que, el gasto militar no solo genera las condiciones de posibilidad para la reproducción de conflictos, sino que además reduce la inversión pública (en un juego de suma cero) en la mayoría de las dimensiones de la ciencias y las tecnologías aplicadas a la vida cotidiana.

Del mismo modo, la crisis en la eurozona que es en último término la columna vertebral de la OTAN, ya no solo se ve agudizada por el pensamiento euro-escéptico tradicional que ve en las instituciones de Bruselas, tales como el parlamento europeo, una amenaza para las soberanías nacionales, sino que a este fenómeno también se suma ahora la política belicista de la federación rusa que hace recordar en muchos aspectos las dinámicas conflictivas de la guerra fría. En este contexto de amenazas crecientes a la estabilidad y seguridad de Europa, el ministro de defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha argumentado sistemáticamente la necesidad estratégica de superar la *mentalidad pacifista* de la postguerra y, en contraste, propone se debe preparar a Europa para una posible guerra con Rusia en los próximos años. En este contexto son comunes en la prensa de mayor divulgación titulares como este:

Alemania teme que Rusia "podría atacar algún día un país de la OTAN. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha advertido de que el bloque transatlántico debe asumir que, en vista de las constantes "amenazas" de Rusia, el presidente Vladimir Putin "podría atacar algún día un país de la OTAN" y expandir así el conflicto que ahora se limita a Ucrania. (Europa Press Internacional, 2024, pág., 02)

Tomando en cuanto el potencial bélico de Rusia y de la OTAN y el alcance de sus arsenales de armas atómicas y de destrucción masiva, una guerra así no solo tendría la fuerza para impulsar la transformación radical del orden mundial, sino que, además, pondría poner en jaque la supervivencia de la vida en el planeta en general si la escalada se sale de control.

Por su parte, el tema medioambiental es quizá el más preocupante para el futuro de la especie humana, ya que fenómenos inducidos como el calentamiento global por los diversos modelos de desarrollo imperantes (capitalismo, socialismo, economías mixtas) amenazan con modificar de forma contundente y radical las condiciones necesarias que producen y reproducen a todas las formas de vida que componen la biosfera del planeta tierra. Ante esta problemática la llamada Agenda 2030 de Naciones Unidas (Asamblea general de Naciones Unidas, 2018) y su planteamiento formal para la consecución internacional de los objetivos para para el desarrollo sostenible ODS, significa la última oportunidad para estructurar un novedoso modelo de desarrollo que garantice, de forma intergeneracional, las condiciones básicas para el mantenimiento de la vida en general.

De mantenerse la tendencia al declive del optimó climático como resultado de la propagación de los gases que producen el efecto invernadero y la polución, la humanidad se acerca en la próxima década a un colapso civilizacional, que de hecho ya ha sido experimentado por otras sociedades del pasado, como los mayas o Haití, como resultado de una pésima gestión de sus recursos naturales no renovables (Diamond, 2007). Simplificando las cosas este colapso significaría:

...un drástico descenso del tamaño de la población humana y/o a la complejidad política, económica y social a lo largo de un territorio considerable y durante un periodo de tiempo prolongado. El fenómeno del colapso es por tanto una forma extrema de los diversos tipos de declive más leve, y acaba siendo arbitrario establecer cuan drástico debe ser el declive de una sociedad hasta reunir las características adecuadas que nos permita calificarlo de "colapso" (Diamond, 2007, p. 23)

En los términos referidos, el colapso puede ser total o parcial, afectando regiones del mundo con inundaciones o sequías extremas, más que a otras; de cualquier modo, al ser el orden mundial vigente un sistema interconectado de intercambios comerciales, telecomunicaciones y relaciones culturales, la humanidad toda se vería afectada por el colapso parcial y, de continuar acentuándose la dinámica de declive, en pocas décadas el colapso parcial puede trascender a uno total de la humanidad en su conjunto, de ahí que ciertas elites políticas y económica se plantean desde ya en su pensamiento estratégico la colonización humana de la vía láctea, como una necesidad de supervivencia.

Por estas razones y por otras similares, el periodo 2024-25 es fundamental para que los distintos Estados del orbe, sus elites políticas y la sociedad civil organizada adelanten todas las políticas, leyes, planes y proyectos necesarios que hagan del desarrollo sostenible una realidad propia, fundamental para la conservación de la dignidad del planeta. Incluso algunos textos constitucionales, como es el caso de la Constitución de la República de Ecuador de 2008¹, han avanzado mucho más allá en la superación del discurso antropocéntrico y han dotado a la naturaleza en su totalidad de la personalidad jurídica necesaria para ser sujeto de derecho.

5. Conclusiones y Recomendaciones

El esbozo de análisis prospectivo desarrollado en esta investigación permite, al menos grosso modo, visualizar algunos desenlaces de las tendencias políticas y económicas en el escenario internacional durante el período 2024-25, escenario caracterizado por diferentes desafíos y oportunidades significativas. En consecuencia, se recomienda a los hacedores de políticas identificar desde sus particulares realidades los siguientes temas, mucho más cuanto que, en términos de prospectiva y planificación, los países en desarrollo buscan reestructurar sus principales organismos de planificación para incorporar servicios de prospectiva y estrategia, al más nivel alto de la toma de decisiones.

¹ "Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza. Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema". (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

- ✓ Crecimiento económico: hay razones cualitativas y cuantitativas para esperar que el crecimiento mundial disminuya en los años siguientes, con la tasa de crecimiento del PIB mundial a mediano plazo en su nivel más bajo de las últimas décadas.
- ✓ Participación en la producción mundial: El centro de gravedad de la actividad económica mundial se desplazará desde América del Norte y Europa hacia Asia, con China alcanzando su mayor participación durante la década de 2030, lo que convertirá al gigante asiático en el nuevo factor de hegemonía del orden económico mundial.
- ✓ Inflación: Se prevé que en 2024-25 la inflación todavía supere las metas en la mayoría de las economías, con una desviación mediana esperada de aproximadamente un (01) punto porcentual.
- ✓ Acceso a recursos naturales: El acceso privilegiado a los recursos naturales será una materia de disputada en el escenario económico y político internacional identificado por su creciente inestabilidad, muchos más en un periodo de la historia humana de serios problemas climáticos y depredación sistemática de los recursos de la madre tierra.
- ✓ Planificación para el desarrollo: Es crucial tener un conocimiento, al menos aproximado, de la realidad mundial, el desenlace de las tendencias probables, los grandes cambios, los escenarios alternativos y los posibles efectos multidimensionales en cada región del mundo, lo que demanda de la realización continua de más y mejores estudios prospectivos.
- ✓ Rol más activo del sur global en la gestión del futuro: las sociedades de América Latina y el Caribe, por ejemplo, deben plantearse un rol más activo en la gestión del futuro, especialmente en los últimos meses se han llevado a cabo ejercicios de visión mundial a 2030 en los países desarrollados y en actores mundiales emergentes como China, de modo que no es descabellado que los países emergentes, comiencen a plantearse más en serio un rol más activo y significativo en el mundo que viene.

En líneas generales, estas conclusiones sugieren que la planificación y la gestión de futuro, propósito esencial de la analítica prospectiva, de cara a las realidades complejas que se vislumbran en el escenario internacional, debería enfocarse desde ya en la reestructuración de los organismos de planificación nacionales y la adaptación a una dinámica de crecimiento económico: estacando, recesivo, disminuyente o de estanflación.

Este conjunto dinámico de situaciones demanda, desde ya, la definición de un menú de políticas racionales que respondan, en la particularidad de cada país, a temas como: la participación de las economías nacionales en la producción mundial, la gestión de la inflación, el acceso sustentable a recursos naturales limitados y la planificación para el desarrollo sostenible, de conformidad con los llamados ODS. En un escenario de transformaciones sustanciales del orden mundial vigente, América Latina y el Caribe deben trabajar para desempeñar un rol más activo en la gestión de su futuro, desde la premisa propia del pensamiento popular que espera siempre lo mejor, pero se prepara para lo peor.

Finalmente, las limitaciones de la investigación tienen que ver con su naturaleza teórica general y con su incapacidad para estudiar más a fondo casos específicos.

Referencias bibliográficas

- Arbeláez-Campillo, D., & Villasmil Espinoza, J. (2020). Escenarios prospectivos de un nuevo orden internacional que se vislumbra luego de la pandemia COVID-19. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 22 (03): 494-508. DOI: www.doi.org/10.36390/telos223.02.
- Asamblea general de Naciones Unidas. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Cepal.
- Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución política de la república del Ecuador*. Quito: Gaceta nacional de Ecuador.
- Castillo, J. (2018). El análisis prospectivo: Un reto tecnológico. *Boletín de Información*, (321), 115-125.
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2016). *Guía Metodológica - Fase de Análisis Prospectivo para Sectores*. Lima: Ceplan.
- Diamond, J. (2007). *Colapso Por que unas sociedades perduran y otras desaparecen*. Bogotá: DeBolsillo.
- Europa Press Internacional. (19 de enero de 2024). Alemania teme que Rusia "podría atacar algún día un país de la OTAN". *Europa press*, págs. <https://www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-teme-rusia-podria-atacar-algun-dia-pais-otan-20240119110325.html>.
- Fanjul, E. (2022). *Qué es la globalización*. https://iberglobal.com/files/2021/que_es_la_globalizacion_B.pdf: Iberglobal.
- Foucault, M. (2002). *Las palabras y las cosas Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores Argentina.
- Godet, M. (2007). *Prospectiva Estratégica: problemas y métodos*. San Sebastián: Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique.
- Huntington, S. P. (2001). *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. México DF: Editorial Paidós.
- Indrabati, L. (08 de febrero de 2024). Lockdown may have set productivity back 40 years, says OECD. *Euronews*, págs. <https://www.euronews.com/business/2024/02/08/lockdown-may-have-set-productivity-back-40-years-says-oecd>.
- Martínez Miguelez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. México DF: Editorial Trillas.

- Martínez, M. (2009). *La nueva ciencia Su desafío, lógica y método*. México DF: Trillas.
- Pierre-Olivier, G. (2023). *La resiliente economía mundial avanza todavía a paso lento, y las divergencias están aumentando*. <https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2023/10/10/resilient-global-economy-still-limping-along-with-growing-divergences>: IMF Blog.
- Portillo de Hernández, R., & Ortega, E. (2004). *Análisis prospectivo de la Gestión de la Información y el Conocimiento*. Maracaibo: Universidad del Zulia.
- Redacción APD. (2022). *Globalización: ventajas y desventajas en el mundo actual*. <https://www.apd.es/globalizacion-ventajas-y-desventajas/>: APD.
- Ritzer, G. (1993). *Teoría sociológica contemporánea*. México DF.: Mc Graw Hill.
- Ruiz Douglas, A., & Garrigó Andreu, L. M. (2020). Aplicación del enfoque prospectivo para el diseño de la estrategia tecnológica de la empresa Movite. *Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial*, 04 (03), 363-385